

Intervención Educativa: innovando en mi salón de clase

Formato para informe final

Identificación general	
Nombre de la intervención educativa:	Implementa elementos interactivos exelearning en contenidos y exámenes de dibujo I para desarrollar inteligencia espacial
Autores:	Samia Hilsaca Abudalle
Facultad y Departamento académico:	UNAH-TEC-DANLI, Ingeniería agroindustrial
Asignatura o área del conocimiento a la que está dirigida:	Dibujo I DQ-101
Objetivo general y específicos	El objetivo General es que los alumnos tengan una mejor comprensión y visualización de varios temas de dibujo I entre ellos : de las vistas de los objetos en 2d y 3d (segunda y tercera dimensión), materiales de construcción, y herramientas utilizadas en dibujo técnico, esto para los contenidos de la asignatura y Los objetivos específicos es comprobar que los alumnos mejoraron en su comprensión y visualización de objetos en 2d y 3d, que entendieron bien como usar los materiales de dibujo técnico y que aprendieron a representar gráficamente los materiales de construcción, que los alumnos puedan ser evaluados en sus conocimientos aprendidos parcial mediante exámenes interactivos de exelearning de todo lo aprendido en la clase de dibujo
Problema o necesidad que la intervención educativa pretende resolver	No todos los estudiantes entienden el tema de proyección de objetos tridimensionalmente, materiales de construcción, o como usar las herramientas en dibujo técnico, a algunos se les dificulta más que a otros.
En qué consistió la intervención educativa (describir la solución propuesta para resolver el problema o necesidad)	Implementamos el sistema de exelearning para ayudar a que todos los alumnos entendieran visualmente las vistas de los objetos en segunda y tercera dimensión 2D y 3D, aprendimos a comprender mejor la expresión gráfica de los materiales de construcción y de los equipos y herramientas utilizados en dibujo técnico y que de esta manera se les facilito desarrollar la inteligencia espacial o tridimensional y puedan aplicar estos conocimientos en sus otras asignaturas o en su vida académica y profesional.

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

<p>Metodología: ¿Cómo lo hice? Tomar en cuenta aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológicos</p>	<p>Fundamentación conceptual: Metodología: Enfoque Educativo: enfoque por competencias Modelo de Enseñanza: Constructivista: “Aprender haciendo” Método de Enseñanza: Inductivo /Activa – Participativa/ Adiestramiento enfocado en la ejecución Metodología La enseñanza se hizo mediante Gráficos y dibujos en pizarra digital de Microsoft Team, Método estudio del Caso y videos demostrativos, Lectura didáctica utilizando elementos interactivos de idivices en clase sincrónica Y para evaluar su aprendizaje: se hizo examen con exelearning exportados a la plataforma del campus virtual Moodle para que los estudiantes resuelvan de manera asincrónica y medi así los conocimientos aprendidos. (Elección Múltiple, Pregunta de Verdadero o Falso, Rellenar Huecos, Cuestionario Scorm).</p>																
<p>Resultados: impacto educativo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje</p> <p>Incluir datos cualitativos y cuantitativos. Adjuntar instrumentos o mecanismos que utilizó para medir el impacto.</p> <p>Si obtuvo productos o recursos didácticos, colocar el enlace o adjuntarlos.</p>	<p>Cualitativo: la mayoría de los estudiantes aprendieron de manera eficiente las lecciones y aprendieron a leer los dibujos de los objetos en 2da y 3ra dimensión, tienen mejor comprensión visual de representación de materiales de construcción en la expresión gráfica de texturas, puedo decir que ya han aprendido a leer planos y señalizaciones, han demostrado que saben usar los materiales y herramientas de dibujo técnico, como lo son la regla T, las escuadras, los lápices grafitos. A pesar de que no estábamos presencial en un aula de clases, pudimos comunicarnos y ellos pudieron realizar las tareas y asignaciones que les encargue esto en su gran mayoría. Eso si la mayoría, aunque sacaron buena nota de 100% en la evaluación se quejaron porque ese sistema de evaluación es nuevo para ellos, y si presentaba fallas que quedaron evidenciadas en videos y en capturas de pantalla, eran como errores en el sistema de configuración que no desplegaban todas las opciones.</p> <p>Cuantitativo: Los resultados de la evaluación a los alumnos con la evaluación Scorm de exelearning.</p> <table border="1"><tr><td>03 alumnos sacaron</td><td>0%</td><td>ósea el</td><td>12.5%</td></tr><tr><td>03 alumnos sacaron</td><td>50%</td><td>ósea el</td><td>12.5%</td></tr><tr><td>18 alumnos sacaron</td><td>100%</td><td>ósea el</td><td>75.0 %</td></tr><tr><td>24 alumnos totales</td><td>notas</td><td>Total el</td><td>100.0 %</td></tr></table>	03 alumnos sacaron	0%	ósea el	12.5%	03 alumnos sacaron	50%	ósea el	12.5%	18 alumnos sacaron	100%	ósea el	75.0 %	24 alumnos totales	notas	Total el	100.0 %
03 alumnos sacaron	0%	ósea el	12.5%														
03 alumnos sacaron	50%	ósea el	12.5%														
18 alumnos sacaron	100%	ósea el	75.0 %														
24 alumnos totales	notas	Total el	100.0 %														

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

Lecciones aprendidas y conclusiones

1. El programa exelearning no tiene auto corrector, conviene escribirlo en Microsoft Word para corregir errores ortográficos y después pasarlo a exelearning
2. El programa exelearning no tiene la opción de cortar copiar, el docente debe de usar las funciones de (Ctrl+ C) y de (Ctrl + V) apretar la tecla control al mismo tiempo que la letra c para copiar y para pegar apretar la tecla control al mismo tiempo que la tecla v, que sería lo mismos, pero en atajo.
3. Como consejo es mejor no ir diseñando todo sobre el programa exelearning sino previamente en una hoja de Microsoft Word o de Power Point tener listo todo el contenido para luego allí si irlo pegando sobre el programa, esto para no perdernos en la secuencia lógica y para que no nos quede la mente en blanco.
4. En mi practica coloque teoría y contenidos interactivos en el mismo documento del examen, la mayoría de los alumnos se quejaron de que no podían encontrar las preguntas porque ellos no están acostumbrados a ver así sus exámenes, como consejos para los maestros si van a usar el programa es mejor guardar en dos archivos diferentes, el contenido por un lado y la evaluación por otro lado.
5. Había una opción de dibujar este símbolo l que parece una L minúscula l para separar las respuestas correctas que podían salir en el formato de pregunta rellenar huecos, a mi se me dificulto en el programa poderlo ubicar nuevamente tuve que ingresar a Microsoft Word, insertar, símbolo, más símbolos texto normal y buscar tal vez como sugerencia el programa se pudiera instalar con otro símbolo que aparezca mas fácilmente ubicado en el teclado, o si no es posible tal vez en los videos de capacitación agreguen un apartado para mostrar a los maestros como insertar ese símbolo
6. La mayoría de mis alumnos tenían que hacer doble click rápido para que se les desplegara el menú de opciones porque se cerraba solito, es bueno corregir esa falla.
7. Como conclusión, el programa es amigable y sencillo pero requiere de practica es bueno

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

	<p>antes de evaluar los conocimientos practicar junto con los alumnos el programa para que se acostumbren.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Me fije que las notas o eran 100% o eran 0% no había notas intermedias de 10,20, 30, 40, 60, 70, 80, 90% - si hubo 3 notas de 50, pero esto como conclusión indica que una vez que le agarran el hilo es fácil para ellos y lo hacen bien.9. Si promedio las notas todas a 5% tenemos que el resultado del promedio de toda la sección fue de 4.06%, que es una nota superior en comparación a otros promedios de otras asignaciones como lo son 3.50 de 5%. 3.71 de 5% y 3.63 de 5% esta actividad solamente fue superada por pocos puntos de otra actividad de 4.19 de 5% como conclusión, si ayuda el programa Exelearning a una mejor comprensión de los temas.10. Si hubo mejoría en las calificaciones de los alumnos11. Hay que explicarles mejor a usar el programa, aunque esa baja nota también pudo deberse a que no estudiaron para examen y no necesariamente que fue porque era un programa nuevo.12. Exelearning es una excelente herramienta para nosotros como catedráticos solo son detallitos del programa que si se pueden mejorar.-
<p>Anexos (opcional): evidencias, fotografías, videos, enlaces (coloque el enlace de su aula virtual) etc.</p>	<p>https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=37798 enlace del aula virtual Dibujo I</p> <p>https://campusvirtual.unah.edu.hn/grade/report/grade/index.php?id=37798 Link de las calificaciones obtenidas con la evaluación del cuestionario Scorm de exelearning</p> <p>https://forms.gle/V8ptDWJaedxAx7cj7 La evaluación y/o valoración de la experiencia de los alumnos al instrumento de medición de satisfacción, y entendimiento de la nueva herramienta de cuestionario scorm del programa exelearning.</p>

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

	<p>http://localhost:51235/dibujo1 eXe : actividad eXe : verdadero o falso eXe : elige la correcta eXe : cuestionario scorm los links del programa exelearning donde se ven las 4 actividades interactivas</p> <p>Capturas de pantalla o fotografías al final del documento. (whatsApp)</p> <p>https://unahedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/samia_hilsaca_unah_edu_hn/EWgeMyhkAkZLtqEjOI44w-UB8q9x5hMTPcojFmg9pPaYTA Link de videoclase por Microsoft Team repasando los temas que vendrían en examen.</p>
--	--

Otras evidencias:

LU
CEM
ASPI
CIO

← → ↻ 🏠 🔒 https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=37798 🔍 ⚙️ 🏠 📌 🗑️ 👤 ⋮

📄 CampusVirtual | 📄 Solicitud de curso | 📺 Tutoriales | Español - Internacional (es) | SAMIA HILSACA ABUDALLE

📄 Scorm evaluacion 2do parcial ⚙️ Activar edición

Cuestionario tipo scorm
son 10 preguntas y vale 10 el examen.

CAMPUS VIRTUAL	ENLACES	CONTACTENOS
Blog DEGT Portal UNAH	Repositorio T'zibal naah Repositorio Lilkaya Biblioteca virtual	Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología Ciudad Universitaria Edificio de Biblioteca, 1er Piso 2216-3043, 2216-3044, 2216-3045, 2216-3046

📍 Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología

📱 📧 📺 📷

© Campus Virtual | Derechos Reservados 2020 Universidad Nacional Autónoma de Honduras - UNAH

← → ↻ 🏠 🔒 https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/view.php?id=2144409 🔍 ⚙️ 🏠 📌 🗑️ 👤 ⋮

📄 CampusVirtual | 📄 Solicitud de curso | 📺 Tutoriales | Español - Internacional (es) | SAMIA HILSACA ABUDALLE

Área personal - Mis cursos - DQ101-1700-3-2021-851967 - General - Scorm evaluacion 2do parcial

1700-DIBUJO I

Scorm evaluacion 2do parcial ⚙️

[Info](#) [Informes](#)

Cuestionario tipo scorm
son 10 preguntas y vale 10 el examen.
Número de intentos permitidos: 2
Número de intentos realizados: 1
Calificación del intento 1: 100%
Método de calificación: intento más alto
Calificación informada: 100%

Lo sentimos, esta actividad se cerró en jueves, 28 de octubre de 2021, 23:59 y ya no está disponible

← Usar escuadras y la regla T (L) Ir a...

← → ↻ 🏠 🔒 https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/view.php?id=2144409

📄 CampusVirtual | 📄 Solicitud de curso | 📄 Tutoriales

🌐 Español - Internacional (es) | 👤 SAMIA HILSACA ABUDALLE

Cuestionario tipo scorm
son 10 preguntas y vale 10 el examen.
Número de intentos permitidos: 2
Número de intentos realizados: 1
Calificación del intento 1: 100%
Método de calificación: intento más alto
Calificación informada: 100%

Contenido

- Dibujo I
- Inicio
 - Representación Gráfica
 - Sección
 - actividad
 - Materiales
 - Materiales: Madera
 - Materiales: Ladrillos
 - Materiales: mas materiales
 - verdadero o falso
 - Vistas de los objetos
 - elige la correcta
 - cuestionario scorm (Puntuación: 100)

🔍 Type here to search | 📄 | 🌐 | 🌡️ 84°F | 🕒 12:50 PM 10/29/2021

🔒 https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...

🔒 https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
 - Sección
- actividad
- Materiales
 - Materiales: Madera
 - Materiales: Ladrillos
 - Materiales: mas materiales
 - verdadero o falso
- Vistas de los objetos
 - elige la correcta
 - cuestionario scorm (Puntuación...

Materiales: Madera

En la imagen vemos 3 representaciones de tablas de madera por lo general se le dibujan las vetas y se usan degradación de colores café, cremas, amarillos.

🔍 Type here to search | 📄 | 🌐 | 🌡️ 84°F | 🕒 12:51 PM 10/29/2021

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...
https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistos de los objetos

herramientas utilizadas en dibujo tecnico: Escuadras, Regla T, Lapices grafitos, Escalimetro

1 2

Uso del escalímetro en construcción
USO DEL ESCALÍMETRO
Desde cero
Jean Sumari

Mirar en YouTube

Lápices de Dibujo H y B ¿Qué son? ... HD

Type here to search

84°F

ENG 12:52 PM 10/29/2021

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...
https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistos de los objetos

herramientas utilizadas en dibujo tecnico: Escuadras, Regla T, Lapices grafitos, Escalimetro

1 2

VIDEO 1 USO DE REGLA T

Cómo usar el compás correctamente

Type here to search

84°F

ENG 12:51 PM 10/29/2021

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...
https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistos de los objetos

Materiales: Ladrillos

Ladrillos, Bloques y piedras

Windows taskbar: Type here to search, 84°F, 12:56 PM 10/29/2021

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...
https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistos de los objetos

Materiales: mas materiales

mas materiales de construcción

7.16 Simbología de las líneas de sección.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Windows taskbar: Type here to search, 84°F, 12:57 PM 10/29/2021

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...
https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistas de los objetos

Vistas de los objetos

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](#)

Type here to search | 84°F | 12:54 PM 10/29/2021

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...
https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistas de los objetos

Identificar los tipos de materiales.

En la imagen de arriba miramos el detalle de una cimentación, vemos las varillas color negras, el concreto como color gris también se le dibuja la graba que son pequeñas pelotitas que simulan la piedra, los cortes en la tierra se ven líneas inclinadas y están pintadas en color café, vemos también Tablas de madera o playwood casi con un color tirando a amarillo o a verde, y estas están sostenidas por reglas de madera que están pintadas en café. Es de esta manera que utilizamos formas, y colores para darnos a entender y para que otras personas nos entiendan.

Type here to search | 84°F | 12:53 PM 10/29/2021

Como hemos visto en la clase, mediante el dibujo se puede comunicar sin necesidad de usar el idioma, en el dibujo de arriba vemos algunas representaciones graficas más utilizadas a la hora de comunicar mediante planos arquitectónicos.

Las líneas onduladas simulan la dirección del viento, desde donde empieza hasta donde avanza. (dibujo azul)

Las líneas rectas entrecortadas significan acceso peatonal y más grandes acceso vehicular. (dibujo amarillo y anaranjado)

La vegetación está simbolizada con formas irregulares y estas están pintadas en verde, paso lo mismo para los árboles que en esta ocasión se representan circularmente y siempre en

Las líneas rectas entrecortadas significan acceso peatonal y más grandes acceso vehicular. (dibujo amarillo y anaranjado)

La vegetación está simbolizada con formas irregulares y estas están pintadas en verde, paso lo mismo para los árboles que en esta ocasión se representan circularmente y siempre en color verde.

Las líneas que parecen acordeón (color rojo) simbolizan ruido punzante, molesto, contaminación auditiva, si el ruido fuera menos fuerte se puede representar como líneas curvadas, así como el efecto que hacen los murciélagos de ondas sonoras expansivas.

La flecha negra significa accesos. se usan para representar las entradas o salidas de las edificaciones.

Hay una representación de un punto cardinal del norte, esto indica en su plano el norte está a donde apunte esa flecha.

Y por último tenemos en la esquina superior derecha un cuadrado rayado indicando la edificación y una serie de líneas indicando las mejores vistas que tenemos, lo que indica que en ese proyecto lo correcto sería colocar las ventanas apuntando a los mejores panoramas que tenemos.

1. recurso educativo con exelearning Cuestionario Scorm

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistas de los objetos

cuestionario scorm

Cuestionario SCORM

Son herramientas para el dibujo técnico

- Regla Y
- Escalimetro
- Brochas de maquillaje

2. En señalización el color rojo significa:

- Adelante
- Precaución
- Atractivo
- Peligro
- Sangre

Type here to search

84°F

ENG 12:54 PM 10/29/2021

2. recurso educativo con exelearning Elige la respuesta correcta

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- Sección
- actividad
- Materiales
 - Materiales: Madera
 - Materiales: Ladrillos
 - Materiales: mas materiales verdadero o falso
- Vistas de los objetos
- elige la correcta
- cuestionario scorm (Puntuación...

elige la correcta

Pregunta de Elección Múltiple

1. La vista aérea es también llamada:

- Fachada
- Paralela
- Alzado
- Plano

2. Es una herramienta de dibujo que nos sirve como apoyo para las escuadras y para hacer líneas horizontales.

- Escalimetro
- El metro
- Regla T
- Compas
- Transportador

Type here to search

84°F

ENG 12:54 PM 10/29/2021

3. recurso educativo con exelearning Verdadero o falso

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistas de los objetos

Pregunta Verdadero-Falso

Contesta con una V si es verdadera y con una F si es falsa

1. Para representar el material **madera** se dibujan las vetas que tiene la madera en la vida real?

 [Sugerencia](#)

Verdadero Falso

2. Cuando dibujamos ladrillos, lo hacemos utilizando un desorden y una secuencia?

 [Sugerencia](#)

Verdadero Falso

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&display=popup&...

https://campusvirtual.unah.edu.hn/mod/scorm/player.php?a=326¤torg=eXeIn_Grafica60c9975c26139881a72&scoid=1686&sesskey=H75z7XEnCU&displ...

Scorm evaluacion 2do parcial

Dibujo I

- Inicio
- Representación Gráfica
- actividad
- Materiales
- Vistas de los objetos

3. en la siguiente imagen se ven 4 ventanas?

 [Sugerencia](#)

Verdadero Falso

4. El compas sirve para dibujar circunferencias, círculos y rectángulos

Verdadero Falso

5. El escalímetro lo usamos para dibujar en diferentes tamaños

Verdadero Falso

 Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0](#)

4. Recurso educativo exelearning Rellenar espacios.

actividad

Actividad desplegable

Rellene con la palabra correcta

nos ayuda a para poder comunicarnos y darnos a entender aunque no manejemos el mismo idioma

[Comprobar](#) [Mostrar retroalimentación](#)

actividad

Actividad desplegable

Rellene con la palabra correcta

nos ayuda a para poder comunicarnos y darnos a entender aunque no manejemos el

- Los proyectos
- Las pinturas
- El dibujo
- La decoración

[Mostrar retroalimentación](#)

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

La evaluación y/o valoración de la experiencia y los resultados

Scorm evaluación 2...	Total del curso	Activar edición
100,00	95,71 %	
100,00	92,27 %	
0,00	24,09 %	
50,00	60,00 %	
0,00	26,95 %	
100,00	97,14 %	
100,00	97,09 %	
100,00	98,52 %	
100,00	99,35 %	
100,00	97,21 %	
100,00	98,70 %	
100,00	95,71 %	
100,00	97,14 %	
Scorm evaluación 2d...	Total del curso	
100,00	99,29 %	
0,00	25,25 %	
50,00	64,29 %	
-	0,00 %	
100,00	100,00 %	
100,00	96,59 %	
100,00	95,84 %	
100,00	97,51 %	
100,00	99,29 %	
50,00	61,43 %	
0,00-100,00	0 %-100 %	
77,08 (24)	78,25 % (24)	

LU
LU
CEM
ASPI
CIO

← → ↻ 🏠 🔒 https://campusvirtual.unah.edu.hn/grade/report/grader/index.php?id=37798&s... 🔍 ⚙️ ⚙️ ⚙️ ⚙️ 👤 ...

CampusVirtual | Solicitud de curso | Tutoriales | Español - Internacional (es) | SAMA HILSACA ABUDALLE | Activar edición

1700-DIBUJO I

Nombre/Apellido(s)	Dirección de correo tr	Asistencia	Dibujar Señalización	Cuestionario 1	Resumen de los vid.	Mayúsculas, minúsc.	Usar escuadras y la ...	Scorm evaluación 2.	Total del curso
h.hn		10,00	100,00 %	6,00	5,00	5,00	5,00	100,00	97,14 %
WENDY MARIA MAIRENA SALGADO	ah.hn	10,00	100,00 %	6,00	5,00	5,00	5,00	100,00	97,14 %
WILBER SAUL BRAN ESCALANTE	nah.hn	7,73	100,00 %	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	26,95 %
VICTOR HUGO AMADOR FERRUFINO	junah.hn	10,00	100,00 %	6,00	5,00	3,00	5,00	100,00	95,71 %
SENETH MABDYEL AVILA SOSA	janah.hn	7,73	100,00 %	10,00	1,00	5,00	5,00	0,00	24,09 %
CESAR RAFAEL LAOS AGUILAR	nah.hn	8,18	100,00 %	10,00	5,00	5,00	5,00	100,00	98,70 %
PAMELA ALEJANDRA FLORES MAIRENA	ah.hn	10,00	100,00 %	10,00	-	3,00	5,00	100,00	98,52 %
ORLANDO JOSE SAUCEDA ESPINAL	da@unah.hn	8,64	100,00 %	10,00	5,00	3,00	-	100,00	97,51 %
OSBAN DUVALL MENDOZA CERRITOS	gunah.hn	9,09	100,00 %	10,00	5,00	5,00	-	0,00	25,25 %
LUIS FERNANDO SUAREZ HERRERA	ah.hn	10,00	100,00 %	10,00	5,00	5,00	4,00	100,00	99,29 %
LENIN JAVIER QUESADA ALCANTARA	junah.hn	5,91	-	10,00	-	-	-	100,00	96,59 %
LUIS ALEJANDRO	iah.hn	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00 %
LUIS ALEJANDRO LIZARDO REYES	ah.hn	8,67 (24)	91,67 % (24)	8,38 (24)	3,83 (24)	3,50 (24)	3,71 (24)	77,08 (24)	78,25 % (24)
h.hn		10,00	100,00 %	4,00	5,00	5,00	5,00	100,00	95,71 %

Type here to search | 84°F | 2:28 PM 10/29/2021

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

La evaluación y/o valoración de la experiencia

Comentarios sobre la aplicación de cuestionario Scorm

Gracias por participar en nuestro encuesta. Esperamos que te hayas ido muy bien en tu evaluación de Dibujo I mediante el cuestionario Scorm

Nos gustaría recibir tus comentarios para poder seguir mejorando nuestro contenido y logística. Llena este formulario rápido y comparte tus opiniones con nosotros (tus respuestas serán anónimas).

Opinion sobre el cuestionario Scorm

Descripción (opcional)

¿Cuál es tu nivel de satisfacción en relación al ultimo cuestionario aplicado para la evaluación de dibujo I. *

No mucho 1 2 3 4 5 Mucho

¿Cuánto crees que te sirvió para aprender nuevo contenido y evaluar lo aprendido? *

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

Con tus propias palabras ¿Qué es lo cambiarías para que mejorar el cuestionario tipo Scorm ,que fue el cuestionario donde se evaluó el 2do parcial de dibujo I?

Texto de respuesta breve

Respuesta breve

Obligatoria

Comentarios adicionales sobre la impartición de la asignatura de dibujo I *

Texto de respuesta breve

¿Cuál es tu nivel de satisfacción en relación con de este ultimo cuestionario scorm en comparación con otros cuestionarios aplicados en la plataforma virtual?

Esta pregunta hace referencia tanto al contenido presentado como al material de lectura previa

Bajo 1 2 3 4 5 Excelente

Resultados de la evaluación y/o valoración de la experiencia, Respuesta a las preguntas de Google form pidiendo opinión de los alumnos de la herramienta de evaluación cuestionario Scorm de exelearning

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

← → ↻ 🏠 📄 🔍 🌐 ⚙️ ⭐ 🗑️ 👤 ⋮

https://docs.google.com/forms/d/1EUq-grQsaD8eauQIY8K4RvUrE3BK0YIOA4b...

Con tus propias palabras ¿Qué es lo cambiarías para que mejorar el cuestionario tipo Scorm ,que fue el cuestionario donde se evaluó el 2do parcial de dibujo ?

10 respuestas

- En la forma de realizar las actividades, se debería explicar lo que hay que hacer así sería más fácil y menos tedioso al momento de hacer la evaluación a
- Dios quiera no volver a ver otro cuestionario scorm
- Aparecían las respuestas si eran correctas o incorrectas
- Las respuesta salieran en una sola parte
- Que apareciera de un solo el cuestionario pues al entrar al enlace era algo confuso con los videos que salian al principio y no encontraba las preguntas
- Pues la verdad cuesta mucho entrar alas preguntas
- Pondría un poco mas de dificultad
- Eliminar las carpetas que se despliegan

- Eliminar las carpetas que se despliegan
- Una interfaz más sencilla
- Que sea mas fácil encontrar las preguntas, no sabía al princio como funcionaba.

LU
CEM
ASPI
CIO

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

Comentarios adicionales sobre la impartición de la asignatura de dibujo I

10 respuestas

Pues es muy didáctica y eso ayuda a cada uno de nosotros a captar lo que debemos hacer o como lo debemos aplicar.

Dios quiera no volver a ver otro cuestionario scorm

Excelente

Es muy bueno como la imparte

Muy dinamica, me gusta

Deberían darle instrucciones precisas para poder ingresar y hacerlo de manera correcta sin perder los intentos .

Muy buena y muy dinamica.

Fue excelente, sólo que un poco confuso (enredado) al momento de desplegar las carpetas

Muy buena y muy dinamica.

Fue excelente, sólo que un poco confuso (enredado) al momento de desplegar las carpetas

Excelente clase, a pesar de no cursar una carrera como arquitectura, se nos dejan claros los temas sobre lecturas de planos y todo lo que conlleva.

Muy buena he aprendido mucho.

LU
CEM
ASPI
CIO

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

¿Cuál es tu nivel de satisfacción en relación con de este ultimo cuestionario scorm en comparación con otros cuestionarios aplicados en la plataforma virtual?

10 respuestas

Nombre (opcional)

2 respuestas

orlando, la idea, el concepto de la prueba esta bien, lo que me parece malo es el scorm, me gustaria que utilizara el mismo formato que los demás maestros, porfa 🙏.

Otras opiniones enviadas por Whatsapp:

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

Dibujo I
Andrea, Angel, Cesar, Daniel, Denis, Doris, Dulio, Duval, Hector, Joan, Josue, Katherine, Keidy, lenin, Luis, Luis, Orlando, Pamela, Rosari...

lenin d1
Arqui yo no pude ver si se me guardo la nota 7:47 p. m. **MIÉRCOLES**

Orlando D1
Diossss, no le entiendo nada a este examen, no se donde estan las preguntas 9:39 p. m.

Keidy d1

Orlando D1
Diossss, no le entiendo nada a este examen, no se donde estan las preguntas
X2 9:39 p. m.

Estoy asustada 9:39 p. m.

Rosario d1
Esta sencillo 9:40 p. m.

😂 9:40 p. m.

Victor D1
Yo no le entendí 9:55 p. m.

Dibujo I
Andrea, Angel, Cesar, Daniel, Denis, Doris, Dulio, Duval, Hector, Joan, Josue, Katherine, Keidy, lenin, Luis, Luis, Orlando, Pamela, Rosari...

Victor D1
Yo no le entendí 9:55 p. m.

No se ni donde se responde 9:55 p. m.

Rosario d1
JAJAJA 9:55 p. m.

Al parecer 9:56 p. m.

Victor D1
Solo me salio una pregunta nada mas. 9:56 p. m.

Rosario d1

Victor D1
Solo me salio una pregunta nada mas.

Son 10 9:56 p. m.

Victor D1
Lo demás salian dos videos 9:56 p. m.

hola 11:15 p. m. ✓

punto por punto, de arriba hacia abajo 11:15 p. m. ✓

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

Dibujo I
Andrea, Angel, Cesar, Daniel, Denis, Doris, Dulio, Duval, Hector, Joan, Josue, Katherine, Keidy, lenin, Luis, Luis, Orlando, Pamela, Rosari...

hay que dar click rápido para que se le desplieguen las opciones, y tiene 2 intentos por día. muchos éxitos y buena suerte 7:19 p. m. ✓✓

Joan D1
Estoy en el trabajo aun Arquitecto 😞
a las 12 se cierra 7:19 p. m. ✓✓
pida permiso 10 min y termine eso... 7:20 p. m. ✓✓

HOY

Comentarios sobre la aplicación de cuestionario Scorm
Gracias por participar en nuestro encuesta. Esperamos que te hayas ido muy bien en tu evaluación de Dibujo I mediante el cuestionario Scorm Nos gustaría recibir tus comentarios forms.gle

<https://forms.gle/V8ptDWJaedxAx7cj7> Jóvenes necesito un favor, se acuerdan el ultimo examen que les aplique en la plataforma, quisiera su opinión sobre la misma, estos comentarios son anónimos es para poder mejorar si les gusto o si se puede mejorar en algo, saludos.. (porfa contestarlo antes de las 4) 12:32 p. m. ✓✓

muchas gracias, por sus comentarios respecto a ese cuestionario 12:43 p. m. ✓✓

muchas gracias a todos los que me participan en ese cuestionario, es anónimo. pueden poner sus opiniones sinceras es para quitarlo, dejarlo, o

Angel D1

0:06
No entra 😞 7:30 a. m.

se tarda mucho 7:31 a. m. ✓✓
tenga paciencia 7:31 a. m. ✓✓
el click click debe de hacerlo rapido 7:31 a. m. ✓✓
para abrirlo vaya viendo cosa por cosa de arriba hacia abajo 7:31 a. m. ✓✓

Okay arquitecto 7:31 a. m.

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

CEM
ASPI
CIO

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

U
CEN
ASPI
CIO

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Mater, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

CEM
ASPI
CIO

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

LU
CEM
ASPI
CIO

UNAH

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ciudad Universitaria
Edificio Alma Máter, octavo nivel
Teléfono: (504) 2216-6100 Ext.110217
die@unah.edu.hn
www.die.unah.edu.hn

CELU
CEM
ASPI
CIO